

(GT6 - Literatura Digital: produção, teoria e crítica)

“Ensinar o que não se sabe”: pesquisa e invenção com as literaturas digitais

Dra. Ana Carolina Coelho (UNIRIO)

Resumo

O texto disparador desta investigação é a aula inaugural de Roland Barthes como professor de semiologia literária, no Collège de France. Na ocasião, ele afirma que “há uma idade em que se ensina o que não se sabe”. A isso ele denomina “pesquisa”. Este trabalho busca aproximar o ensino de literatura digital ao trabalho de pesquisa e invenção com o desconhecido: novas linguagens artísticas, práticas e bricolagens próprias do digital, apresentadas pelos estudantes nos seus processos de criações artísticas durante o curso de Literatura e Cultura Digital, oferecido pelo Departamento de Letras / UNIRIO. Trata-se, portanto, de um trabalho que busca colocar em movimento os preceitos norteadores da pedagogia da autonomia e a pedagogia como uma prática da liberdade, tal como indicam Paulo Freire e bell hooks. Por fim, apresento de que modo essas proposições estão presentes em narrativas digitais publicadas no repositório Jangada Virtual.

Palavras-chave: literatura digital, pedagogia da autonomia, repositório digital, jangada virtual.

Abstract

This investigation is inspired by Roland Barthes' inaugural lecture as a professor of literary semiology at the Collège de France. On that occasion, he stated that "there is an age when one teaches what one does not know." which he referred to as "research." This work seeks to bring the teaching of digital literature closer to the practice of research and invention with the unknown: new artistic languages, practices, and bricolages inherent to the digital realm, as presented by students in their artistic creation processes during the Literature and Digital Culture course, offered by the Department of Letters at UNIRIO. Thus, this work aims to put into motion the guiding principles of the pedagogy of autonomy and pedagogy as a practice of freedom, as proposed by Paulo Freire and Bell Hooks. Finally, it is presented how these propositions are reflected in digital narratives published in the Jangada Virtual repository.

Keywords: digital literature, autonomy pedagogy, digital repository, jangada virtual (name of the repository).

Na ocasião da sua aula inaugural no College de France, quando assumia a disciplina de Semiologia Literária, Roland Barthes afirmou: “Há uma idade em que se ensina o que sabe; mas em seguida outra, em que se ensina o que não se sabe: isso se chama pesquisa” (BARTHES, 1984, p.47). Posteriormente sua fala seria publicada no livro intitulado Aula. Esse texto já esteve presente em diversos cursos de literatura para as turmas de licenciatura que ministrei nos últimos anos, mas há pouco percebi a pertinência da aproximação dos saberes de Barthes e o ensino de literatura digital. Embora entenda que “ensinar algo” não se inscreva no campo do “dizer algo sobre o que se sabe”, tal como Paulo Freire sugere como

uma “educação bancária” e a transmissão unilateral de conhecimento por parte do educador, aqui penso o ensino como a proposição de experiências sobre as quais podemos transformar aquilo que sabemos, na esteira do que Jorge Larrosa (2016) propõe em “Tremores. Escritos sobre experiência”:

A experiência é algo que (nos) acontece e que às vezes treme, ou vibra, algo que nos faz pensar, algo que nos faz sofrer ou gozar, algo que luta pela expressão, e que às vezes, algumas vezes, quando cai em mãos de alguém capaz de dar forma a esse tremor, então, somente então, se converte em canto (LARROSA, 2016, p.10)

Embora a noção de “pesquisa” para Barthes se inscreva de um modo bem distinto ao que Larrosa sugere com o “tremor” da experiência, certamente ambos inauguram pontos de insurgência diante da palavra que nomeia essa edição do CIACT-SD 2025: o Desconhecido, o movimento de abrir espaços por “caminhos não mapeados”. Para Larrosa, a experiência é algo que pertence aos próprios fundamentos da vida, algo que nos “acontece”, portanto não podemos programa-la ou didatizá-la., ou seja: propor roteiros, planos de aula e programas lineares para aulas-experiências, aulas-pesquisas. Para Barthes, ensinar o que não se sabe, aquilo que está no horizonte da pesquisa, acontece quando não há : “nenhum poder, um pouco de saber, um pouco de sabedoria, e o máximo de sabor possível” (BARTHES, 1984, p 47)

Via de regra, oficinas de literatura costumam percorrer obras selecionadas de um determinado corpus de autoras e autores e observar, dentre outras questões, seus procedimentos de escrita e a partir daí propor exercícios de experimentação com a linguagem. No ensino da literatura atravessada pela cultura digital, na Unirio, analisamos as múltiplas experimentações com as linguagens visuais de Augusto de Campos, por exemplo, os trabalhos reunidos no Atlas da Literatura Digital Brasileira¹, obras presentes em antologias como a *Cartografia Digital LatinoAmericana*², *Antologia LiteLat*³, *Eletronic Literature*

¹ Atlas da Literatura Digital Brasileira. Disponível em: <https://www.observatorioidigital.ufscar.br/atlas-da-literatura-digital-brasileira/> Acesso em 01/04/2025

² Cartografia Digital LatinoAmericana. Disponível em: <https://www.cartografiadigital.cl/map> Acesso em 01/04/2025.

³ Antologia LiteLat Disponível em: <https://antologia.litelat.net/> Acesso em 01/04/2025.

*Collection*⁴ e trabalhos publicados na fundamental Revista Digital Artéria⁵, para citar algumas referências.

É um longo caminho de apresentação daquilo que pode ser lido como literatura digital (e não digitalizada). Observamos como é possível escrever com o digital e não “no” digital e assim explorar as especificidades do meio. Como indica Katherine Hayles (2009), a literatura eletrônica não pode ser vista com as mesmas lentes da literatura impressa. Se assim o fizéssemos, seria o equivalente a não vê-la. Além de conhecer obras literárias digitais, também analisamos o contexto em que esses trabalhos se inserem, ou seja, o ciberespaço, a cultura digital, o tom opressor da lógica algorítmica que determina os modos de circulação desse texto literário nas “redes”. Não é o objetivo deste trabalho nos determos aos pormenores no estado atual da “cultura digital”, no entanto é importante pontuar que durante o curso de literatura digital há um esforço no sentido de promover uma leitura crítica acerca do “entorno” dos espaços de publicação das narrativas digitais.

No ensino e aprendizagem da literatura digital há também um outro caminho a ser traçado: além da criação de repertório de literatura digital e educação da sensibilidade para ter “olhos para ver” a literatura nascida no contexto digital, é preciso aprender a escrever. E aprender a escrever é um mundo. E é aqui que volto à aula magistral de Roland Barthes e sua fala sobre a importância de “ensinar o que não se sabe” e da aula-pesquisa. Formação de repertório e análise de obras digitais podem abrir os caminhos para a escrita com o digital. É fundamental que os estudantes se aventurem na escrita utilizando plataformas como *hotglue* ou mesmo *wordpress* para narrativas hipertextuais, por exemplo, mas é necessário desejar “aprender a dizer a sua palavra” (FREIRE, 1984). Como expressar-se com essa nova linguagem que exige uma reelaboração e reconstrução do conhecimento? E como ensinar aquilo que não se sabe, se criação digital é um território que exploro na mesma medida que os estudantes? A resposta possível reside no campo da experimentação e invenção com o desconhecido. Aproximar ensino e experimentação “daquilo que não se sabe” se opõe à nossa formação iluminista voltada ao enciclopedismo.

⁴ Eletronic Literatura Collection. Disponível em: <https://eliterature.org/> Acesso em 01/04/2025.

⁵ Revista Artéria. Disponível em: <http://www.nomuque.net/arteria8/> Acesso em 01/04/2025.

Gilles Deleuze e Guatarri (1995) propõem, a partir do conceito do rizoma, o princípio da cartografia. Se o rizoma é uma boa imagem para pensar a escrita de narrativas hipertextuais, por exemplo, como um texto repleto de linhas de fuga, nunca estável, sempre aberto, também o é para dizer desse ensino-pesquisa-experimentação sobre o qual aqui escrevemos. Se o modelo da árvore é de “decalque” e reprodução, o rizoma é mapa. Fazer a cartografia seria, portanto, propor um mapa sempre inacabado, aberto, sem centro, “conectável, desmontável, reversível, suscetível de receber modificações constantemente” (DELEUZE; GUATARRI, 1995, p.21) Essa é uma boa imagem para pensarmos o ensino da escrita no ambiente digital: multiplicidade de caminhos, sem um roteiro pré-determinado, ambientes abertos. A aula-pesquisa como um devir aberto às convocações da experiência. Como pontua Larrosa (2016), convocações a uma abertura para o desconhecido que não se pode antecipar. O mapa e a sala de aula não como um território fixo, mas espaço onde a vida se agencia, pulsante de criatividade.

ESCREVER COM O DIGITAL: “APRENDER A DIZER SUA PALAVRA”

Diante as imensas possibilidades de escrita com o digital e as especificidades desse meio, o ensino de uma nova “linguagem” convoca também a pensar a sala de aula no encontro com os multiletramentos, ou seja, para a abertura com a multimodalidade e multiculturalidade, tal como o Grupo de Nova Londres propôs ainda no final da década de 90. Se a multimodalidade é uma condição básica para a literatura digital (HAYLES,2009), uma vez que as narrativas passam a incorporar animações, sonoridades e vídeos em sua concepção. Já presença da multiculturalidade é uma condição fundamental na pedagogia crítica (hooks, 2017), um compromisso ético, coletivo, político. Para hooks, a sala de aula deve traduzir a diversidade e pluralidade de conhecimentos que os educandos trazem a partir de suas experiências, deve ser um espaço de agenciamentos, circulação de vida, propulsor de uma educação democrática e, emancipadora. A pedagogia engajada privilegia a expressão de cada um e cada uma que compõe a sala de aula. Mais do que isso, as vivências dos estudantes

fazem parte do processo de aprendizagem, pois “nenhuma teoria que não possa ser comunicada numa conversa cotidiana pode ser usada para educar o público”. (hooks, 2017, p. 90)

Imprimimos esse gesto em direção ao pensamento de hooks quando, ao pensarmos o ensino de literatura digital, não o fazemos de modo que pareça que tecnologia é uma linguagem “neutra”, mas a afirmamos como um imenso campo de disputa política. Portanto, é necessário aproximar a discussão em torno da literatura digital e a discussão em torno do colonialismo de dados, a plataformização, a lógica exploratória das, tecnovigilância, a performatividade algorítmica, de modo que possamos pensar um currículo (ou um programa de curso) “de tal modo que ele não reforce os sistemas de dominação nem reflita mais nenhuma parcialidade” (2017, p. 36).

A dita “cultura digital” é o contexto onde circulam as narrativas digitais criadas em sala de aula, portanto é preciso ler criticamente esse meio. As tecnologias digitais utilizadas massivamente pela comunidade discente são monopolizadas pelos detentores do poder econômico e político e a imensa maioria dos estudantes desconhece alternativas aos softwares proprietários. Defendo que o ensino da literatura digital começa quando questionamos em sala de aula o processo de dataficação da sociedade, por exemplo, e quando buscamos alternativas para “descolonizar” a tecnologia e buscamos em alguma medida “romper” com o fetiche da mesma. De que modo iremos contar uma história? Da maneira como os ambientes (*software*, aplicativos, plataformas) permitirem que essas histórias sejam narradas. Buscamos, na companhia do pensamento de Paulo Freire (1984) e hooks (2017), ler os sistemas de opressão que constituem a cibercultura na colonização de dados operadas pelas *big-techs*.

Assim, as aulas-pesquisas, o caminho de experimentação com essa nova linguagem, ou seja, a escrita **com** o digital e não a escrita **no** digital, acontecem nas bordas da pergunta: “o que pode a literatura no digital?”. A disciplina “literatura e cultura digital – oficina” muitas vezes é o primeiro lugar de experimentação dos estudantes com a criação literária digital. Existe uma série de desafios a serem ultrapassados nessa aproximação com novos gêneros, tanto como leitores, como potenciais autores de narrativas digitais.

Com alegria percebo muitas vezes os estudantes transformarem as orientações para realização dos exercícios, experimentarem novas perspectivas, criarem caminhos inusitados e absolutamente particulares. Geralmente o fazem munidos de olhar crítico e apurado para questões como tecnolovigilância, performatividade algorítmica, por exemplo, ampliando as discussões que anteriormente haviam surgido no curso. A seguir apresento uma série de exercícios criados no contexto do curso de “literatura e cultura digital”, atualmente armazenados no repositório Jangada Virtual⁶.

Figura 1 - Prisioneiros da rede, de Roberto Serra Filho e Tatiana Teitelroitt

O primeiro trabalho, intitulado “Prisioneiros da rede”, de autoria de Roberto Serra Filho e Tatiana Teitelroitt, tem como descrição da obra, o seguinte: “minha mente cansada pede para ir a outro lugar, onde a superexposição não dá espaço, onde os pensamentos morrem, devagar não, apaga. Rapidamente ilhas pelas quais navegava se transformaram. Cinco Grandes Continentes prendem meus pés aqui. Quase não me vejo refletir. O espelho preto não deixa”. O trabalho, realizado em 2023, tem início com a sonoridade de conexão discada popular na década de 90, e então surge a canção de Gilberto Gil, “Pela internet”, na versão de 2018: “Estou preso na rede, que nem peixe pescado”.

⁶ Jangada Virtual é um repositório das narrativas digitais criadas no âmbito da disciplina “literatura e cultura digital – oficina” e atualmente conta com cerca de 164 obras catalogadas. Em 2024, o Jangada Virtual tornou-se um Projeto de Cultura e Extensão cadastrado pela Unirio. Disponível em: www.jangadavirtual.org Acesso em 15.04.2025.

Trata-se de um vídeo em *stopmotion*, em que os autores intencionalmente apresentam imagens com os “procedimentos” de escrita do vídeo: aparece tesoura, as bordas da página, lápis, fitas adesivas. No vídeo, vemos uma tela de computador e uma série de ícones de acesso aos sites/ plataformas como “bate papo uol” e *ebay*. Na sequência ao clique no ícone do *facebook*, o personagem fica isolado numa ilha e faz uma “jangada” para ir ao “mundo”.

Outro trabalho que aborda o isolamento e aprisionamento das “redes” é o “Caiu na rede é peixe”, de Luiza de Melo, também de 2023. Na descrição da obra, lemos: "A criação, a criatura; o sistema social, as redes (físicas e virtuais). Através deste *stopmotion* que traceja a realidade do mundo digital desencontramos essas e outras repostas.". No vídeo, vemos imagens de peixes dizerem como “rede”, “social” e a aproximação das palavras formarem: “rede anti-social”, e na sequência vemos a própria autora escrever, no papel “para hackear o sistema”, “é preciso nascer o novo”, “então crie”. Na sequência, uma série de borboletas se aproximam de um toca-discos, de onde ouvimos novamente a canção de Gil: “Pela Internet”, tocada inúmeras vezes ao longo das aulas de “literatura e cultura digital”. Quando termina a canção, novamente aparece a mão da autora e aproxima o disco em direção à câmera.

Figura 2 - Caiu na rede é peixe, de Luiza de Melo

“C + Sísifo”, delicado trabalho de Marcelo Betz e Natália Amarante, é uma animação em *stopmotion*, de 2022, que também aborda o pesado fardo do sujeito imerso no universo digital. Numa alusão ao mito de Sísifo, o herói retratado carrega o imenso rochedo da

tecnologia. Imerso entre artefatos tecnológicos programados para obsolescência, o trabalho apresenta o personagem se esgueirando para levar a pedra ao topo da montanha, um amontoado de fios. Quando a pedra rola até o chão, dela se soltam palavras: “política”, “dúvida”, “vazio”, “vulnerável”, “distante”. Em seguida, um fio “costura” as partes da pedra, que se torna uma única massa homogênea. E a pedra volta a rolar até o chão sucessivamente.

Figura 3 - C+ Sísifo, de Marcelo Betz e Natália Amarante.

Na narrativa hipertextual “Mapa das expressões”, de Flaviane Luiza e Enzo Avolio, de 2024, os autores lançam a pergunta: “Que o vocabulário brasileiro cresce, ano após ano, todo mundo sabe, mas você já parou para analisar que palavras novas são essas?.” Eles indicam: “as gírias fazem parte desse movimento na Língua Portuguesa”. Num exercício de encontro com a multiculturalidade e multimodalidade, o trabalho aproxima o contexto sócio-cultural de diferentes estados do país a partir desse “elo” comum, as gírias e expressões coloquiais que redefinem os usos da nossa língua.

Figura 4 - Mapa das expressões, de Flaviane Luiza e Enzo Avolio

A partir da imagem de um mapa, o leitor escolhe um estado (também indicado pela bandeira) e as “traduções” de algumas expressões aparecem na tela seguinte. É um “jogo” aberto e que pode ainda ser atualizado com novas palavras e expressões.

Esse recorte mínimo de 4 obras, criadas no breve período entre 2022 e 2024, de três vídeos de *stopmotion* e uma narrativa hipertextual, observamos um interessante movimento de invenção e criação com o digital. Com referências intertextuais que transitam entre canções da música brasileira, mitologia e referência à rica diversidade linguística do país, os estudantes demonstram olhar crítico para a cultura digital ao criarem narrativas dissonantes à lógica algorítmica. Como consta na descrição do trabalho C+ Sísifo, de Marcelo Betz e Natalia Amarante, transitamos numa “rede que se tensiona entre a possibilidade de novas cosmologias, de uma nova sintaxe, de uma explosão de novos centros possíveis (...) enquanto *simultaneamente*, a *mesma* rede atua como uma força aglutinadora, reificadora e de homogeneização.”(BETZ, AMARANTE, 2022).

Os exemplos aqui apresentados, como já dito anteriormente, muitas vezes são as primeiras aproximações dos estudantes com a criação literária digital. Elas indicam um letramento daquilo que é possível pensar, criar e inventar quando o computador não é “apenas” uma tela para publicação de uma obra, mas quando as especificidades do meio digital são utilizadas para a criação: a capacidade de armazenamento enciclopédico

(HAYLES, 2009), multimodalidade, espacialidade, etc. Como aponta Carolina Gainza (2018) “la literatura digital, al incorporar(se) a las redes y experimentar em la relación com ellas, da cuenta del cambio de época que estamos experimentando.(GAINZA, 2018,107).

Portanto, é importante que essa subjetividade também moldada e transformada pelo contato com o processo das redes digitais apareça com suas questões nas narrativas aqui apresentadas. O ensino e o processo de criação literária digital podem ser lidos a partir do que Jorge Larrosa (2016) aponta como a abertura para um desconhecido que não se pode antecipar. Ele indica: “tremores”, é onde e quando a vida acontece. Tremores: aprender a dizer a sua palavra, também com o digital, operando linhas de fuga, brechas e desvios ao controle do ciberespaço.

REFERÊNCIAS

- BARTHES, Roland. *Aula*. Trad. Leyla Perrone Moisés. Sao Paulo: Cultrix, 1984.
- DELEUZE, G.; GUATTARI, F. *Mil Platôs*. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 1995.
- FREIRE, Paulo. *Pedagogia do oprimido*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984
- GAINZA, Carolina. *Narrativas y poéticas digitales en América Latina*. Producción literaria en el capitalismo informacional. Remediabiles, Editorial Cuarto Propio. México, 2018.
- HAYLES, Katherine. *Literatura Eletrônica. Novos horizontes para o literário*. São Paulo:Global:Fundação Universidade de Passo Fundo, 2009.
- hooks, bell. *Ensinando a transgredir: a educação como prática de liberdade*. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2017.
- JANGADA VIRTUAL. Disponível em: www.jangadavirtual.org Acesso em 01.04.2025
- LARROSA, Jorge. Tremores. *Escritos sobre experiência*. Belo Horizonte: Autêntica, 2016.

Como citar este texto:

COELHO, Ana C. “Ensinar o que não se sabe”: pesquisa e invenção com as literaturas digitais. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-10.